

MARKAZIY OSIYO XALQLARINING ETNO-TARIXIY JARAYONLARI: KECHA VA BUGUN

XALQARO ILMIIY ANJUMAN

РОССИЯ ИМПЕРИЯСИ ДАВРИДА ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ АҲОЛИСИНING ЭТНИК ТАРКИБИ

Ш. Р. Равшанов

катта ўқитувчи,

Навоий давлат педагогика институти

Калит сўзлар: Тарих, методология, ЎзР ФА Тарих институти, ижтимоий тарих, Марказий Осиё, Ўзбекистон.

Аннотация: Ушбу мақола Ўзбекистоннинг замонавий тарихшунослигидаги концептуал ўзгаришлар таҳлиliga бағишланган. Муаллиф ушбу соҳада олиб борилган ишлар натижалари ва кейинги ривожланиш муаммоларини таҳлил қилинган. Этнологик тадқиқотлар масалалари алоҳида кўриб чиқилган.

ETHNIC COMPOSITION OF THE POPULATION OF THE FERGANA REGION DURING THE RUSSIAN EMPIRE

Sh. R. Ravshanov

senior teacher

Navoi State Pedagogical Institute

Key words: county, volost, sartar, stanitsa, metropolis, Pishpek, New Margilon, Skobelev, diaspora, dynamics, faces, ethnic composition.

Abstract: This article highlights in detail the national and ethnic composition of the population of the Fergana region during the period of the Russian Empire, the way of life of the indigenous population, the economy, comprehensively discloses the distribution of the population by counties and dynamics.

ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ВО ВРЕМЕНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Ш. Р. Равшанов

старший преподаватель,

Навоийский государственный педагогический институт

Ключевые слова: уезд, волость, сартар, станца, митрополия, Пишпек, Новый Маргилон, Скобелев, диаспора, динамика, лица, этнический состав.

Аннотация: В данной статье подробно освещаются национально-этнический состав населения Ферганской области в период Российской империи, образ жизни коренного населения, хозяйство, всесторонне раскрыты вопросы распределения населения по уездам и динамика.

КИРИШ

Хозирги Ўзбекистон худудида қадимдан турли халқ ва элат вакиллари, этник гуруҳлар истиқомат қилиб келишган. Россия империяси ҳукмронлиги даврида ҳам Туркистон минтақасининг Фарғона вилоятида кўп сонли этник таркиб сақланган ҳолда русийзабон аҳоли вакиллари кўчириб келтириш ҳисобига янада кенгайиб борди. Ушбу даврдаги Фарғона вилояти аҳолисининг этник таркибини хусусиятига кўра уч гуруҳга бўлиб ўрганиш мақсадга мувофиқ бўларди. Биринчи гуруҳга, Фарғона вилоятининг маҳаллий тубжой аҳолиси, бунга сартлар[1.Б.2], ўзбеклар, тожиклар, қирғизлар, қоратегинлар, қипчоқлар, қорақалпоқлар, қурамаалар, тоғли турклар ва ҳк; иккинчи гуруҳга, Фарғона вилоятига маълум бир сабабларга кўра турли худудлардан кўчиб келганлар, бунга афғонлар, форслар, ҳиндлар, лўлилар, яхудийлар, арманлар ва бошқа кавказ халқлари, поляклар, немислар, французлар, инглизлар, дунганлар, уйғурлар ва ҳк; учинчи гуруҳга, Россия империяси томонидан Туркистонга, жумладан Фарғона вилоятига кўчирилганлар, уларга русийзабон аҳоли (руслар, украинлар, белоруслар), урал казаклари, чўқинтирилган татарлар, қалмоқлар, қисман тоғли кавказ халқлари (арманлар, грузинлар ва ҳк.) кабилар қиради.

ТАДҚИҚОТНИНГ УСУЛЛАРИ

Биз ушбу тадқиқотимизда Россия империяси даврида Фарғона водийси аҳолиси миллий-этниқ таркибининг айрим жиҳатларига атрофлича тўхталиб ўтишни мақсад қилиб кўйдик.

МУҲОКАМА

Архив ҳужжатларига кўра, Фарғона вилояти девонхонасининг 1883 йилги ҳисоботларида вилоятнинг жами туб аҳолиси таркиби куйидагича бўлган: сартлар - 475.625 нафар, қирғизлар - 104.000 нафар, тожиклар - 43.210 нафар, ўзбеклар - 5.740 нафар, қипчоқлар - 5.595 нафар, турклар - 5.145 нафар, қорақалпоқлар - 1.475 нафар, жами - 640.790 минг нафарни ташкил этган[2.Б.2]. Бундан ташқари, ушбу даврда Фарғона вилоятида куйидаги этник бирликларга мансуб аҳоли ҳам яшаб келган: Дунганлар (қошғарликлар) 10.675 нафар, яхудийлар (Бухоро яхудийлари) - 1.529 нафар, қурамаликлар (Сирдарё вилоятдан келганлар) - 1403 нафар, хўжа араблар - 981 нафар, юзлар - 301 нафар, ҳиндлар - 185 нафар, қоратегинлар - 97 нафар, Россиядан келган татарлар - 72 нафар, афғонлар - 43 нафар, жами - 16.535 нафарни ташкил этган[3.Б.2].

Ушбу ҳисоботга кўра, дастлаб Россия империяси томонидан Фарғона вилоятига кўчириб келтирилганларнинг этник таркиби куйидагича эди. Хусусан, руслар - 2.115 нафар, немислар - 56 нафар, поляклар - 40 нафар, француз - 1 нафар, жами - 2212 нафарни ташкил этган[4.Б.2]. Бу миллат вакиллари Фарғона вилоятининг асосий шаҳарларига келиб жойлашган ва истиқомат қилишган ҳамда ушбу миқдор йиллар давомида тўхтовсиз ўсиб борган. 1883 йилда Фарғона вилоятида жами аҳоли сони 659537 нафар бўлгани ҳолда 475625 (72,1 фоиз) нафар (маҳаллий аҳоли) сартлар истиқомат қилган[5.Б.3] бўлса, 1910 йилга келиб уларнинг миқдори жами Фарғона вилоятида 1293356 нафар[6.Б.3] ёки 62,7 фоиз ташкил этган. Бундан хулоса қилиш мумкинки, ушбу йиллар кесимида Фарғона вилоятида бошқа миллат вакиллари улуши тўхтовсиз ошиб борганлигига гувоҳ бўламиз. Маҳаллий аҳоли сартлар Фарғона вилояти уездлари бўйича куйидаги миқдорда тақсимланган эди. Андижон шаҳри ва уездеда 271183 нафар, Қўқон шаҳри ва уездеда

371220 нафар, Янги Марғилон (Скобелев) ҳамда эски Марғилон шаҳри ва уездеда 264073 нафар, Наманган шаҳри ва уездеда 317723 нафар, Ўш шаҳри ва уездеда 69157 нафар сартлар истиқомат қилишган. Шу ўринда таъкидлаш мумкинки, Фарғона водийсида қадимдан ўтроқ яшаб келган туркий (ўзбек) ва форсий (тожик) тилли аҳолининг маълум бир қисми руслар томонидан сартлар деб аталган. Фарғона водийсидаги сартларнинг катта қисмини қошғарликлар ташкил этади[7.Б.3] деган фикр ҳам мавжуд. Лекин сарт этнонимининг этимологияси ҳозиргача мунозаралидир.

Фарғона вилояти девонхонасининг 1910 йилги статистик ҳисоботида, ўзбеклар вилоятнинг Андижон шаҳри ва уездеда 255 нафар, Қўқон шаҳри ва уездеда 14846 нафар, Янги Марғилон (Скобелев) ҳамда эски Марғилон шаҳри ва уездеда 13024 нафар, жами Фарғона вилоятида 28125 нафар ўзбеклар истиқомат қилган ёки вилоят жами аҳолисининг 1,4 фоиз ўзбеклар ташкил этган[8.Б.3]. Ушбу ҳисоботда вилоятнинг Наманган ва Ўш уездларида ўзбеклар мавжуд эмаслиги кўринади.

Россия империяси даврида Фарғона вилоятида миқдор жиҳатидан сартлар (маҳаллий аҳоли)дан кейин иккинчи ўринда турувчи халқлар бу қирғизлардир. Фарғона вилоятининг Андижон шаҳри ва уездеда 110472 нафар, Қўқон шаҳри ва уездеда 20617 нафар, Янги Марғилон (Скобелев) ҳамда эски Марғилон шаҳри ва уездеда 47209 нафар, Наманган шаҳри ва уездеда 17428 нафар, Ўш шаҳри ва уездеда 99880 нафар, жами Фарғона вилоятида 1910 йил якунига кўра 295506 нафар ёки 14,3 фоиз қирғизлар истиқомат қилишган. 1883 йил якуни ҳисобига кўра Фарғона вилоятида қирғизлар сони 104000 нафарни ташкил этган[9.Б.4]лигини ҳисобга олсак, унда қирғизларнинг вилоят ҳудудига кўчиб келиб жойлашуви бирмунча фаоллашганлигини кўрамиз. Қирғизлар асосан вилоятнинг Андижон ва Ўш уездларида истиқомат қилишган. Фарғона водийсининг тоғли ҳудудларида яшовчи кўчманчи қирғизлар асосан, чорвачилик билан, қипчоқлар эса вилоятининг тоғ олди ҳудудларида ярим кўчманчи ва қисман деҳқончилик билан шуғулланувчи ўтроқлашган аҳолини ташкил этган ҳамда ўзига хос турмуш тарзига эга бўлишган[10.Б.4].

Ушбу статистик ҳисоботга кўра, Фарғона вилоятида миқдор жиҳатидан учинчи ўринда турувчи қорақирғизлар бўлиб, Андижон уездеда 17279 нафар, Қўқон уездеда 2686 нафар, Марғилон уездеда 27064 нафар, Наманган уездеда 58677 нафар, Ўш уездеда 10812 нафар, жами, Фарғона вилоятида 117418 нафар ёки вилоят жами аҳоли сонининг 5,7 фоиз ташкил этган[11.Б.4]. Ушбу миллат вакиллари уездларнинг марказий шаҳарларида истиқомат қилишмаган балки уездларда, асосан тоғ ва дашт ҳудудларида истиқомат қилишган. Уларнинг асосий машғулоти чорвачилик ва қисман деҳқончилик билан шуғулланишган. Қорақирғизларнинг жойлашуви уездар кесимида таҳлил этилганда, Наманган уездеда энг кўп ушбу миллат вакиллари истиқомат қилишганлигини кўришимиз мумкин.

Қорақалпоқлар вилоятнинг Андижон уездеда 6426 нафар, Қўқон шаҳри ва уездеда 8208 нафар, Марғилон уездеда 1249 нафар, Наманган уездеда 2351 нафар, жами, Фарғона вилоятида 19234 нафарни ташкил этган[12.Б.4]. Вилоят девонхонасининг 1883 йил ҳисоботларига кўра қорақалпоқлар сони динамикасига эътибор берадиган бўлсак, ушбу йилда 1475 нафар бўлган, ёки вилоят жами аҳолисининг 0,2 фоизни ташкил этган бўлса, 1910 йилда 19234 нафарга ўсган ёки, вилоят жами аҳоли сонининг 0,9 фоизни ташкил этган эди. Ушбу миллат вакиллари асосан шаҳар марказларидан четда, уездларда истиқомат қилишган. Фарғона водийсида қорақалпоқларнинг аксарияти Сирдарё ва Қорадарё қирғоқларидаги ҳудудларда жойлашганлар. Улар Андижондан Қўқонгача бўлган ҳудудларда ўзларининг қатор қишлоқларини барпо этганлар. В.Наливкиннинг “Қўқон хонлигининг қискача тарихи” номли асарида ёзишича, қорақалпоқларнинг Сирдарё бўйларига яқин текислик ва тўқайзорлардаги қамиш босган ҳудудларда жойлашиши асосида уларнинг кўп асрлик этник аънава ва кўникмалари ҳамда ўзига хос хўжалик юритиш аънавалари ётади. Чунки, қорақалпоқлар учун деҳқончилик, балиқчилик

ва уй хунармандчилигини юритиш азалдан муҳим бўлган. Булар орасида, айниқса, уй хунармандчилиги (қамишдан бўйра, саватлар ва бошқа шу кабиларни тўқиш) устун турган[13.Б.5].

НАТИЖАЛАР

Россия империяси даврида Фарғона вилоятида аҳоли сони жиҳатидан сартлар, қирғизлар, қорақирғизлардан кейин тўртинчи ўринда турувчи тожиклар вилоятнинг Андижон шаҳри ва уездида 3216 нафар, Қўқон шаҳри ва уездида 54076 нафар, Янги Марғилон (Скобелев) ҳамда эски Марғилон шаҳри ва уездида 34886 нафар, Наманган шаҳри ва уездида 21884 нафар, Ўш шаҳри ва уездида 419 нафар, жами, Фарғона вилоятида 114481 нафар ёки вилоят умумий аҳоли сонининг 5,6 фоизини ташкил этган[14.Б.5]. Ушбу миллат вакиллари бошқа уездларга нисбатан Қўқон, Марғилон ва Наманган уездларида энг кўп истиқомат қилишган. Россия империяси даврига оид кўплаб ҳужжатларда вилоятнинг туб аҳолиси сифатида тожиклар кўрсатилади. Тожикларни бу ҳудудга келиши масаласига тўхталсак, орийлар ёки араблар босқини натижасида қадимги форсларнинг авлодлари сифатида кўрилган. 1899-1902 йиллар маълумотларига кўра, Фарғонада ўзининг типик хусусиятларини сақлаб қолган тожиклар умумий аҳолининг 11 фоизини ҳам ташкил қилмаган. Улар ўзаро никоҳ натижасида турк-муғул қабилалари билан аралашиб кетган ва бунинг натижасида ўтроқ аҳолининг 50 фоиздан кўпроқ қисмини ташкил этган сартлар шакллланган, дейилади[15.Б.5].

Туркларга илмий адабиётларда Ўрта Осиё ҳудудига Шайбонийлардан анча аввал келиб жойлашган турк, турк- муғул қабилаларининг авлодлари деб қаралади[16.Б.5]. 1897 йилдаги аҳолини руйхатга олиш тадбирларида Фарғона вилоятида туркларнинг умумий сони 14441 нафарни ташкил этган бўлган бўлса, 1910 йилги ҳисоботда маҳаллий (тоғли турклар) турклар вилоятнинг Андижон уездида 1123 нафар, Марғилон уездида 14663 нафар, Наманган уездида 5 нафар, Уш уездида 6958 нафар, жами Фарғона вилоятида 22749 нафар ёки вилоят жами аҳолисининг 1,1 фоизни ташкил этган. Турклар асосан вилоятнинг Андижон, Марғилон, Ўш уездларида ва қисман Наманган шаҳрида истиқомат қилган. Уездларнинг марказий шаҳарларида туркларнинг истиқомат қилганлиги кузатилмайди. XX аср бошларида бу ҳудудда туркларнинг жойлашувида маълум бир қоида кузатилади. Улар Фарғона водийсининг жанубий-шарқий қисмидаги тоғ олди ҳудудларида жойлашган. Шу жиҳатдан баъзи адабиётларда уларни тоғли турклар деб аташган[17.Б.6]. Ўрта Осиё ҳудудида туркларнинг тўртта йирик қабиласи: турк, мусабозор, калтатой ва барлослар яшаган[18.Б.6]. Фарғона вилоятида туркларнинг асосан калтатой ва барлос уруғлари яшаган. 1890 йил маълумотларига кўра, биргина Марғилон уезди Аравонсой волостида туркларнинг 629 та, Кулннсойда 946 та, Сезагинсойда 769 та, Шаҳрихонсойда 539 та, Қоратепа-Чаукентда 401 хўжалиги истиқомат қилган[19.Б.6]. Улар ўзига хос ярим кўчманчи турмуш тарзига эга бўлишган ва асосан чорвачилик билан шуғулланганлар, шунингдек адирларда лалми деҳқончилик ҳам қилиб, буғдой, жўхори етиштирганлар[20.Б.6]. Улар чорвачиликда, жумладан, йилқи, қорамол ва қўйчиликда ҳисори ва жайдари қўйларни боқишган.

Юзлар вилоятнинг Андижон шаҳри ва уездида 90 нафар, Янги Марғилон (Скобелев) ҳамда эски Марғилон шаҳри ва уездида 3836 нафар, Наманган шаҳри ва уездида 84 нафар, жами, Фарғона вилоятида 4010 нафар ёки вилоят умумий аҳоли сонининг 0,2 фоизини ташкил этган[21.Б.6]. Ушбу миллатлар Марғилон уездида юзлар энг кўп истиқомат қилишган ҳамда Қўқон шаҳри ва уездида, Ўш шаҳри ва уездида истиқомат қилганлиги архив манбаларида келтирилмаган.

ХУЛОСА

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, Фарғона вилояти аҳолиси этник хилма хиллиги ва унинг ўзига хослиги билан бошқа вилоятлардан ажралиб турган. Бу даврда Россия империяси томонидан Туркистонга, жумладан, Фарғона вилоятига русийзабон аҳолини кўчириб келтириш ҳисобидан аҳолининг этник таркиби янада кенгайиб борди. Бу

эса нафақат вилоятдаги этник номутаносибликни кучайтирди балки, бу ердаги маҳаллий халқлар ижтимоий- иқтисодий ва маданий ҳаётига салбий таъсир кўрсатди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Махмудхўжа Бехбудий. “Сарт сўзи мажҳулдур”//“Ойна” журнали, 1915 йил, 22-,23-,25-,26- сонлар, 314-315-, 338-340-,386-388-,478-480-бетлар.
2. Ўзбекистон миллий архиви, И-19-фонд, 1-рўйхат, 1170-йиғма жилд, 420-варақ.
3. Ўзбекистон миллий архиви, И-19-фонд, 1-рўйхат, 1170-йиғма жилд, 421-варақ.
4. Ўзбекистон миллий архиви, И-19-фонд, 1-рўйхат, 1170-йиғма жилд 421-варақ.
5. Ўзбекистон миллий архиви, И-19-фонд, 1-рўйхат, 1170-йиғма жилд, 421-варақ.
6. Статический обзор Ферганской области за 1910 год. Г.Скобелев, 1912 г.
7. Бабаджанов Б.М. Кокандское ханство: власть...-С.93.
8. Статический обзор Ферганской области за 1910 год. Г.Скобелев, 1912 г.
9. Ўзбекистон Миллий архиви, И-19-фонд, 1-рўйхат, 1170-йиғма жилд, 421-варақ.
10. Хўжахонов И.М. XIX-XX аср бошларида Фарғона водийси аҳолиси идентиклигининг баъзи жиҳатлари//Фарғона водийси тарихи янги тадқиқотларда. Фарғона, 2012 йил,182 бет.
11. Ўзбекистон миллий архиви, И-19-фонд, 1-рўйхат, 1170-йиғма жилд, 422-варақ.
12. Статический обзор Ферганской области за 1910 год. Г.Скобелев, 1912 г.
13. Наливкин В. Краткая история Кокандского ханства.-Казань. 1886.С.-215.
14. Статический обзор Ферганской области за 1910 год. Г.Скобелев, 1912 г.
15. Ежегодник Ферганской области.Том.І.Выпуск.1902 года.-Новый Маргелан.Типография Ферганского областного правления.1902.-С.4.
16. Кармышева Б.Х. Этнографическая группа “Турк” в составе узбеков//Советская этнография.-1960.-№1-С.3-4.
17. Хўжахонов И.М. XIX-XX аср бошларида Фарғона водийси аҳолиси идентиклигининг баъзи жиҳатлари//Фарғона водийси тарихи янги тадқиқотларда. Фарғона, 2012 йил,183 бет.
18. Кармышева Б.Х. Этнографическая группа “Турк” в составе узбеков//Советская этнография.-1960.-№1-С.3-4.
19. Губаева С.Население Ферганское долины в конце XIX –начале XX вв...-С.37.
20. Губаева С.Население Ферганское долины в конце XIX –начале XX вв...-С.33-34.
21. Ўзбекистон миллий архиви, И-19-фонд, 1-рўйхат, 1170-йиғма жилд, 422-варақ.